

УДК 347.129(477)+342(477)
DOI: 10.15587/2523-4153.2019.188565

РЕАЛИЗАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ НОРМ КОНСТИТУЦИИ УКРАИНЫ КАК ОСНОВНОГО ЗАКОНА

В. В. Сергиенко, Я. А. Чуприна

В данной статье рассмотрены некоторые проблемы реализации положений Конституции Украины по реализации и защите основных прав и свобод граждан Украины. Рассмотрены, вопросы реализации права на образование и медицинское обслуживание. Проанализирована законность осуществления реформирования образовательной и медицинской отраслей.

Данные рекомендации в отношении правового обеспечения реформирования выше указанных отраслей их соответствия конституционным нормам. рассмотрен вопрос реализации народовластия в Украине. Исходя из принципа и особенности формирования органов государственной представительной власти, особенностей реализации ею делегированных прав и выполнения обязанностей, предложено ограничить право депутатов Верховной Рады на внесение изменений и дополнений в Конституцию Украины. Анализируя особенности реализации народовластия в Украине, предложено изменить систему допуска кандидатов в депутаты к участию в выборах в Верховную Раду. Кроме этого обоснована необходимость ликвидации мажоритарной системе выборности и переход на партийную. Учитывая положения ст.1 Конституции устанавливающую социальную направленность развития Украины, на основе анализа отдельных Законов, обосновано отсутствие соблюдения социальных норм Конституции органами государственной власти. Так анализируя положения закона Украины «О прожиточном минимуме», «О минимальном потребительском бюджете» установлено, что пересмотр минимального прожиточного минимума производится с привязкой к существующему бюджету, а не по требованиям Законов устанавливающих особый порядок. Проанализированы отдельные положения проекта Трудового Кодекса Украины, которые в отличие от действующего Кодекса Законов о Труде не улучшают социально-трудовую защищенность работников, а наоборот ухудшают и делают его социально зависимым от работодателя, то есть несправным

Ключевые слова: Конституция Украины, норма права, реализация норм, закон, права и свободы человека, общество, государство, референдум, права и обязанности

Copyright © 2019, V. Sergienko, Y. Chupryna.

This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

1. Введение

С момента провозглашения независимости Украины избрав демократический путь развития, перед государством встал один из самых актуальных вопросов человечества - обеспечение реализации основных прав и свобод человека-гражданина. Ратификация Верховным Советом Украины Европейской конвенции «О защите прав и основных свобод человека»[1] и подписание «Общей декларации прав человека»[2], положения которых нашли свое отражения в Конституции Украины, явилось необходимым и исторически закономерным при определении вектора направленности развития Украины.

Закрепление во II разделе Конституции прав и свобод человека, содержат нормы, прямо указывающие на приоритет гражданских прав и свобод человека обязанность обеспечение которых лежит на государстве. Так в соответствии с Конституцией Украины, конституционные права и свободы человека являются, нерушимы, и гарантируются государством.

Вектор направленности развития общества и государства Украина в целом нашел свое отражение в ст. 1 Конституции Украины, согласно которой Украина есть суверенное и независимое, демократическое, социальное, правовое государство [3]. В закрепленных нормах указанной статьи определены основные черты Украины как суверенного независимого демократического государства.

Следует отметить, что нарушение или не соблюдение законных прав и интересов человека-гражданина со стороны органов государственной власти низкий уровень защищенности населения Украины на сегодняшний день является основным дестабилизирующим фактором в государстве, разрешение которых иногда происходит в международном суде по защите прав человека. Так в своей резолюции 2075 (2015) «Имплементация решений Европейского Суда по правам человека» ПАСЕ отметила, что Украина принадлежит к государствам, в которых уровень выполнения решений ЕСПЧ является самым худшим. Таким образом, разрешения кон-

фликта возникающего в обществе по поводу низкого уровня обеспеченности их выполнения со стороны государства на сегодняшний день является достаточно актуальным.

2. Анализ исследований и постановка задачи

Анализ юридической литературы свидетельствует о том, что теоретические вопросы, связанные с исследованием данной тематики рассматривались в трудах ученых юристов, таких как: С. С. Алексеев[4], Н. В. Витрук, Е. А. Лукашева[5], М. В. Баглай, Л. Д. Воеводин[6] и др. проблемами защиты прав и свобод человека рассматриваются и зарубежными учеными Ч. Л. Блэк А. Хан, Д. Харрис, Л. Хенкин, М.В. Крэнстон, и др. Но несмотря на многочисленные научные публикации, на сегодняшний день в Украине, и странах Европейского Союза, проблемы защиты прав и свобод человека остаются достаточно актуальными, что и обусловило выбор и актуальность темы исследования.

3. Цель и задачи исследования

Целью статьи выступают теоретические и практические исследования правовой природы защиты прав и свобод человека, в том числе в спорах, возникающих между гражданином Украины и государством в международных судах. Также разработка предложений по внесению изменений в законопроекты.

Для достижения цели были поставлены такие задачи:

1. Исследовать общетеоретические и практические основы реализации прав и свобод в Украине
2. Проанализировать основные положения социальной защищенности населения Украины.
3. Проанализировать отдельные положения проекта Трудового кодекса на соответствие положениям Конституционных норм.

4. Реализация конституционных прав и свобод

Говоря о суверенитете Украины, необходимо обратить внимание на то, что суверенитет государства – это одна из основ обеспечения государственной власти разделенной на законодательную, исполнительную и судебную. Народ, являясь носителем суверенитета и единственным источником власти, может определять и изменять конституционный строй в Украине. Учитывая особенности принятия основного Закона и роли народа по его принятию становится очевидным. Народ, принимая Конституцию, выражал свою волю относительно социального вектора направленности деятельности государства, а также реализацию внутренней и внешней политики государства. В связи с чем, Конституция как Основной закон призвана была не допустить отклонения от избранного народом пути развития, закрепив основные права и свободы не только граждан, но и права и обязанности органов государственной власти призванных реализовывать внутреннюю и внешнюю политику государства. Причем, в целях контроля деятельности власти и реализации народовластия, принимая Конституцию, народ большую роль отводит институтам выборности и референдуму. Говоря о референдуме [3], следует отметить, что это один из действенных инструментов призванных урегулировать внутригосударственные проблемы, возникающие при осуществлении реформирования общественных отношений. Следует отметить, что с момента принятия Конституции, для разрешения спорных вопросов между властью и народом, в Украине этот институт ни разу не был использован, что на наш взгляд свидетельствует об отсутствии стремления со стороны власти разрешить спорные вопросы, возникающие в языковой сфере и территориального единении страны. Примером нежелания разрешения противостояния между обществом и властью, являются, спорные вопросы относительно языка, и снятия депутатской неприкосновенности, продажи земли сельскохозяйственного предназначения, внеблоковой политики государства. Боязнь государственной власти обращаться к народу как источнику власти обусловлена нежеланием разрешения проблемных вопросов, которые годами дают возможность многим политическим партиям зарабатывать политические дивиденды на внутригосударственных проблемах. В соответствии с Конституцией Украины, право народа как источника власти на управление государством не может быть узурпировано ни государством, ни его органами или должностными лицами. Рассматривая народ как единственный источник власти, имеющий право изменять конституционный строй внешнюю и внутреннюю политику Украины следует отметить, что принимая Конституцию Украины 1996 году, он не только определил основные направления развития государства, но и, реализуя свою волю, закрепил основные полномочия органов государственной власти, ограничив их деятельность нормами основного закона.

Учитывая крайне высокий уровень политизации всех сфер общественных отношений, стремление политических партий как можно дольше продержаться у власти через предвыборный обман, предоставление недостоверной информации, откровенный политический шантаж, единственным средством защиты народа от произвола власти есть незыблемость Конституции. То есть, Конституция как основной закон, регулирующий не только внутреннюю и внешнюю направленности деятельности государства, содержит нормы, закрепляющие правовое положение органов государственной власти, таким образом, что каждая из ветвей власти является независимой. Устанавливая независимость ветвей власти, народ преследовал цель не допустить узурпацию власти государством или государственными чиновниками. Учитывая то, что в Украине произошло фактическое единение ветвей власти, а риск узурпации власти достаточно велик, на наш взгляд, Конституция как основной закон должна быть незыблемой (неприкосновенной). Соответственно с целью недопущения узурпации власти и внесения изменений, противоречащих воле народа 2/3 голосов депутатов Верховной Рады, внесение изменений, дополнений в конституционные нормы должны осуществляться исключительно народом. В связи с чем, необходимо внести изменения в Конституцию Украины и ограничить право народных депутатов вносить изменения в основной Закон. Такое ограничение на наш взгляд, разрешит одну из главных проблем, возникающих у политических партий при приходе к власти - ее узурпацию даже в случае единения ветвей власти. С целью разрешения вопроса народовластия конституционно закрепить обязательное вынесение на всеукраинский референдум вопросов касающихся управления государством. На наш взгляд, делегирование полномочий вносить изменения в Конституцию Украины народным избранникам (представляющим интересы народа) является одной из ошибок, которая может фактически лишить народ права на управление государством. Так, новый состав Верховной Рады Украины, осуществляя реформирование аграрного сектора экономики Украины, рассматривает вопрос о внесении изменений в ряд нормативных актов относительно снятия моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения. На наш взгляд, учитывая положения ст. 13 Конституции, земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и иные природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа [3]. Соответственно Верховная рада, как орган государственной представительной власти, представляя интересы народа, вопрос внесения такого рода изменений в нормативные акты должна вынести на рассмотрение народа, через проведение всеукраинского референдума. Кроме того, придание статуса референдуму обязательного при внесении изменений в конституционные нормы приведет к деполитизации общества и снятия напряжения в обществе. В связи с чем, стремление к созданию коалиции в Верховной Раде имеющей 300 голосов утрачивает актуальность и приводит к фактической невозможности узурпации власти через безосновательное внесение изменений в конституционные нормы которые зачастую входят в противоречия с волей народа. Примером такого безосновательного внесения изменения является изменение 2004 году формы правления. Так в 2004 году Верховная Рада без согласия народа (источника власти) де факто изменила форму правления в Украине, которое внесло определенную неразбериху при разграничении полномочий президента и Верховной Рады. Позже, несмотря на наличие конституционной нормы о статусе Украины как внеблокового государства, было внесено изменение предусматривающее вступление Украины в НАТО.

Также, следует отметить, что последние 10 лет Верховная Рада принимая законы практически не обращает внимание на несоответствие отдельных их положений конституционным нормам. Так, принятые Законы обеспечивающие процессы реформирования отдельных социальных сфер (образование, медицина, жилищно-коммунальный сектор) прямо противоречат положениям Конституции. Согласно ст.49 Конституции Украины, охрана здоровья обеспечивается государственным финансированием. Также на государство возложена обязанность по созданию условий для эффективного и доступного медицинского обслуживания населения на бесплатной основе. А система медицинских учреждений не может быть сокращена. На деле, за последние 6 лет под предлогом проводимых реформ, государство не только не обеспечивает предоставление медицинских услуг на бесплатной основе, но и произвело масштабное сокращение медучреждений, а в сельской местности сокращены практически все медучреждения. Услуги по хирургическому вмешательству и обеспечение тяжелобольных лекарственными препаратами осуществляются исключительно за собственные средства населения. Кроме этого проводимые государством реформы в сфере оказания скорой медицинской помощи фактически оставили без возможности получения надлежащих медицинских услуг сельское население.

Оставляет желать лучшего и реформа образования, так ст. 53 Конституции предусматривает, что каждый имеет право на образование. Государство обеспечивает доступность и бесплатность образования с предоставлением государственных стипендий и льгот учащимся и студентам.

Анализируя последние изменения в Законах Украины «Об образовании [7]; Об высшем образовании [8]» становится очевидным, что проводимые реформы практически перевели систему образования на платную форму. Большая часть студентов учатся за личные средства, а стипендии выплачиваются 50 % студентам бюджетникам которые имеют на нее право. Кроме этого, государство ежегодно уменьшает количество бюджетных мест, а на основании последнего решения КМУ отдельные специальности вообще остаются без бюджетного финансирования.

Не лучшая ситуация и в средних школах, которые недостаточно финансируются, сельские школы в большей части сокращены, а оставшиеся не получают должного финансирования. В связи с этим уровень подготовленности выпускников школ оставляют желать лучшего, а «реформа» проводимая государством привела к тому, что многие точные науки в школах не изучаются, либо входят в состав нескольких дисциплин. В связи с этим в Украине инженерные специальности находятся в стадии стагнации. Такие реформы образования, как правило, в дальнейшем негативно скажутся на технический уровень развития Украины и отсутствие национальных технологий способных развивать тяжелую и легкую промышленность.

Страны европейского союза, закрепленные в основных законах права и свободы человека, такое закрепление считают высоким уровнем демократии в государстве. Тогда как в Украине реализация прав и свобод сводится не к созданию благоприятных для проживания человека и реализации себя как творческой личности, а наоборот создания условий вынуждающих народ массово мигрировать за рубеж. Очередным нормативным актом, вынуждающем гражданина Украины искать заработка за рубежом является проект нового Трудового кодекса. Анализируя проект Трудового кодекса можно констатировать факт, что государство, принимая такой Кодекс лоббирует интересы работодателя, ущемляя при этом права и свободы работника. Лоббирование интересов работодателя, государственные чиновники и депутаты Верховной рады Украины объясняют необходимостью создания так званной инвестиционной привлекательности и улучшения условий осуществления бизнеса.

Особое беспокойство вызывает тот факт, что проектом Трудового Кодекса предусматривается упрощенная процедура увольнения работника, причем даже находящегося в отпуске по уходу за ребенком. Кроме этого, проектом не предусматривается гарантия сохранения рабочего места лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.

Ст. 44 Конституции закрепляет право работника на забастовку для защиты своих экономических и социальных интересов. Тогда как, проект Трудового кодекса усложняет право рабочих на реализацию данного права. Проект Трудового кодекса предусматривает возможность увеличения администрацией предприятия рабочего времени и др. Анализируя положения Конституции Украины, можно прийти к выводу, что проект нового Трудового кодекса Украины не только сужает права и интересы работника, но и делает его практически бесправным в отношениях с работодателем.

Пункт 2 ст.22 Конституции закрепляет, что при принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод [3]. Следовательно, принятие нового ТК Украины, как нормативного акта регулирующего социально-трудовые отношения без внесения соответствующих корректив, приведет не только к нарушению основных прав и свобод работника, но и к социально-экономической дестабилизации в государстве. Причем, учитывая отсутствие в парламенте Украины сильной оппозиции и наличие моно большинства, становится очевидным невозможность осуществление таких корректив. В связи с чем, встает вопрос создания конституционной комиссии (по образу Венецианской) которая осуществляла бы экспертизу принятых законов на предмет соответствия конституционным нормам. С предоставлением данной комиссии полномочий прямого обращения в Конституционный суд о приостановке действия таких норм как несоответствующих нормам основного закона.

Провозглашая Украину демократическим правовым государством ст. 24 Конституции Украины указывает, что граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом. Не у кого может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и иных убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или иным признакам [3]. На деле, говоря о равных правах и свободах, стоит отметить несоответствие равенства прав в отношении принципа перед законом все равны. В Украине по настоящее время существует лица имеющие неприкосновенность или так званый иммунитет, что порождает не только не равенство перед законом, но и безнаказанность. Так за последние 5 лет увеличилось количество государственных должностных лиц совершивших противоправные деяния (с летальным исходом) находясь за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии, но следует отметить, что ни один из них не был привлечен к ответственности. Тогда как обыкновенный гражданин привлекается к ответственности.

5. Результаты исследования

Принимая Конституцию 1996 г. и провозглашая Украину социальным государством, в котором человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются наивысшей социальной ценностью, народ проявлял заботу о создании социальной справедливости в обществе. Принципы социальной справедливости, закрепленные в конституционных нормах, определили направленность экономики и общегосударственной политики на социальную сферу. Одним из признаков характеризующих социальную направленность государства является содействие удовлетворению основных интересов всех социальных групп и слоев населения Украины, укрепление социального согласия и единства народа. Учитывая интеграционное стремление Украины в ЕС следует отметить, что социальное обеспечение человека должно соответствовать стандартам установленным Евросоюзом. В ст.48 Конституции установлено право каждого человека на достаточный жизненный уровень для себя и своей семьи, включающий достаточное питание, одежду, жилище. Следует отметить что, устанавливая социальные стандарты государство должно исходить из минимальной потребительской корзины, установление минимальной потребительской корзины должно осуществляться на основании Закона Украины « О минимальном потребительском бюджете» [9] в котором закреплено, что: «Потребительская корзина для каждой из социально-демографических групп должна включать «научно обоснованные, сбалансированные по потребностям стандарты наборы товаров и услуг, основанные на минимальных нормах и нормативах потребления, которые разрабатываются научными учреждениями и организациями соответствующего профиля» [9, 10]. На сегодняшний день минимальная потребительская корзина составляет Кабинет министром Украины исходя, из заданных показателей при формировании государственного бюджета и составляет 1852–2118 гривен. Тогда как реальная минимальная потребительская корзина по подсчетам научных учреждений, организаций составляет около 5000 гривен, минимальная заработная плата составляет 4123 гр, а пенсия 1624 гривны. Как видно из приведенных данных ни минимальная заработная плата, ни пенсии не приведены в соответствие с показателями минимального прожиточного минимума. В связи, с чем встает логический вопрос, откуда должен взять недостающие деньги человек и как прожить на такие деньги. По результатам проведенных социальных исследований различными исследовательскими учреждениями, научными группами сделан вывод, что большая часть пенсионеров, лиц с ограниченными возможностями находится за чертой бедности, и живут впроголодь. А учитывая показатели средней заработной платы по регионам, большая часть населения, имеющая 2–3 детей также находится за чертой бедности. Такое состояние дел в сфере социального обеспечения констатирует факт невыполнения государством ст.46 Конституции Украины, согласно которой пенсии, иные виды социальных выплат и пособий, являющиеся основным источником существования, должны обеспечивать уровень жизни не ниже прожиточного минимума, установленного законом [3].

В тоже время следует отметить, что на фоне реального снижения уровня социальной обеспеченности населения, возрастают различного рода выплаты у государственных чиновников, что свидетельствует об нарушении принципа социальной справедливости в обществе.

6. Выводы

1. Исходя из проведенных общетеоретических и практических исследований, становится очевидным, что отдельные закрепленные в Конституции нормы по защите прав и свобод граждан выполняются государством частично. Так народ как источник власти после осуществления выборов практически лишён права влияния на управления страной посредством реализации своей воли.

2. С целью обеспечения контроля деятельности органов государственной исполнительной власти, влияния на реализацию внутренней и внешней политики государства необходимо ограничить право депутатов Верховной рады вносить изменения в Конституцию Украины. Исключительным правом внесения изменений и дополнений в Конституцию Украины владеет народ как источник власти посредством проведения Всеукраинского референдума.

3. Правительство, придерживаясь политики финансирования социальной сферы по остаточной форме, де факто полостью нарушает положения ст.1 Конституции по социальной направленности развития государства. Особенно актуальным вопросом является надлежащее социальное обеспечения слабозащищенной части населения – пенсионеров, лиц с ограниченными возможностями. Не менее актуальным является вопрос создание рабочих мест с оплатой труда отвечающей стандартам Евросоюза.

4. Реформирование системы здравоохранения и образования осуществляется беспрограммно с нарушение положений ст.49,53 Конституции Украины, а изменения в базовые законы Украины «Об образовании», «О высшем образовании» полностью или частично нарушают положения указанных норм.

5. Отдельные положения проекта Трудового кодекса Украины не улучшают положение работника, закрепленное в Кодексе Законов о Труде, а ухудшают и подлежат кардинальному пересмотру. Принятие Трудового кодекса Украины в целом без доработки приведет не только к нарушению Конституционных прав работника, но и к массовой миграции работоспособного населения Украины, что ставит под угрозу обеспечения экономической безопасности государства.

Литература

1. Всеобщая декларация прав человека. 1948. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_015
2. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. URL: <http://olexa.org.ua/rus/law/law03.htm>
3. Конституція України: Закон України № 254к/96-ВР. 28.06.1996. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>
4. Алексеев С. С. Теория государства и права: учебник. Москва: НОРМА, 2005. 458 с.
5. Лукашева Е. А. Общая теория прав человека: учебник. Москва: НОРМА, 1996. 520 с.
6. Воеводин Л. Д. Юридический статус личности: уч. пос. Москва: Инфра-М-Норма, 1997. 298 с.
7. Про освіту: Закон України № 2145-VIII. 05.09.2017. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2145-19>
8. Про вищу освіту: Закон України № 1556-VII. 01.07.2014. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1556-18>
9. Про прожитковий мінімум: Закон України № 2249-VIII. 19.12.2017. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/966-14>
10. Про мінімальний споживчий бюджет: Закон України № 191/94-ВР. 04.10.1994. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1284-12>

Received date 29.10.2019

Accepted date 20.11.2019

Published date 23.12.2019

Сергиенко Валерий Викторович, кандидат юридических наук, профессор, заведующий кафедры, кафедра правового регулирования экономики, Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнецца, пр. Науки, 9-а, г. Харьков, Украина, 61166
E-mail: sergienkovv60@gmail.com

Чуприна Янина Александровна, преподаватель, кафедра правового регулирования экономики, Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнецца, пр. Науки, 9-а, г. Харьков, Украина, 61166
E-mail: chuprinayan4ik@ukr.net